

ადაპტური სპორტი

ილია ხიპაშვილი

პედაგოგიკის დოქტორი, საქართველოს სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეგნატე ნინოშვილი ქ. 55, თბილისი, საქართველო

ilia_khipashvili@yahoo.com

აბსტრაქტი. სპორტი, ზოგადად, განვითარების ინსტრუმენტია. ის მოტორული უნარების განვითარების ძალიან ეფექტური გზაა, რადგან ვარჯიში გულისხმობს მოძრაობების მუდმივ გამეორებას კონკრეტული თანმიმდევრობით.

ადაპტური სპორტი, ისევე როგორც ადაპტური ფიზიკური აღზრდა, რეაბილიტაციის სოციალურ მოდელს წარმოადგენს. თუმცა, ფიზიკური აღზრდისგან განსხვავებით, ის მიზნად ისახავს შედეგების მიღწევას. თითოეულ ადამიანს უნდა აერჩიოს ადაპტაცია საკუთარი შესაძლებლობების შესაბამისად, დაავადების ტიპის გათვალისწინებით.

ადაპტირებული სპორტი ხელს უწყობს ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას, ამასთანავე კოორდინაციის, ბალანს, გამძლეობისა და სისწრაფის განვითარებას.

საკვანძო სიტყვები: ადაპტური სპორტი, სპორტსმენები, აქტიურობა, შეჯიბრი, მონაწილეობა.

ADAPTIVE SPORTS

Ilia Khipashvili

Doctor of Philosophy (PHD) in Pedagogy, State University of sport of Georgia, Egnate Ninoshvili STR. 55, Tbilisi, Georgia

ilia_khipashvili@yahoo.com

Abstract. Sport, in general, is a tool for development. It is a very effective way to develop motor skills, since training involves constant repetition of movements in a specific sequence.

Adaptive sport, like adaptive physical education, is a social model of rehabilitation. However, unlike physical education, it is aimed at achieving results. Each person must choose an adaptation according to their own abilities, taking into account the type of disease.

Adapted sport helps to improve health, while also developing coordination, balance, endurance and agility.

Keywords: adaptive sports, athletes, activity, competition, participation.

შესავალი. ამჟამად, ადაპტური ფიზიკური აღზრდისა და ადაპტური სპორტის რეაბილიტაციის, სოციალიზაციისა და საგანმანათლებლო პოტენციალი აღიარებულია არა მხოლოდ ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროს სპეციალისტების, არამედ პედაგოგების მიერაც [4,7,9].

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მეშვეობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეაბილიტაციისა და სოციალური ადაპტაციის სფეროში მთავარ მიზნებსა და ამოცანებს შორისაა ფიზიკური აღზრდისა და სპორტისთვის პირობების შექმნა და ამ აქტივობების საჭიროების განვითარება [5,8,15].

„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეაბილიტაცია არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ყოველდღიური, სოციალური, პროფესიული და სხვა საქმიანობის შესრულების უნარის სრული ან ნაწილობრივი აღდგენის სისტემა და პროცესი. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეაბილიტაცია არის ყოველდღიური, სოციალური, პროფესიული და სხვა საქმიანობისთვის ადრე არარსებული უნარების განვითარების სისტემა და პროცესი [6]. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეაბილიტაცია და რეაბილიტაცია მიზნად ისახავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის შეზღუდვების აღმოფხვრას ან მაქსიმალურად კომპენსირებას, რათა მიაღწიოს მათ სოციალურ ადაპტაციას, მათ შორის ფინანსური დამოუკიდებლობის მიღწევას და საზოგადოებაში ინტეგრაციას“ [6].

გამოყოფენ აგრეთვე ადაპტური ფიზიკური აღზრდის შემდეგ მეთოდებს: მეთოდი მიზნის მიღწევის საშუალებაა. მას ყოველთვის აქვს კონკრეტული შინაარსი და გამოიყენება მიზანმიმართული პედაგოგიური აქტივობის პროცესში, როგორც სასურველი შედეგის მიღწევის გზა [11, 12, 13].

მეთოდოლოგია არის მეთოდებისა და ტექნიკის ერთობლიობა, რომელიც მიზნად ისახავს ადაპტური ფიზიკური აღზრდის კორექტირების, ჯანმრთელობის გაუმჯობესების, საგანმანათლებლო და სხვა მიზნების გადაჭრას [1, 2, 3].

ადაპტური ფიზიკური აღზრდისთვის ყველაზე ტიპურია მეთოდების შემდეგი ჯგუფები:

- ცოდნის ფორმირების მეთოდები;
- მოტორული უნარების სწავლების მეთოდები;
- ფიზიკური თვისებებისა და შესაძლებლობების განვითარების მეთოდები;
- პიროვნების განვითარების მეთოდები;
- მასწავლებელსა და მოსწავლეებს შორის ურთიერთქმედების მეთოდები.

მეთოდოლოგიური ტექნიკის არჩევა ხორციელდება ინდივიდუალური მიდგომით, მოსწავლეთა ყველა მახასიათებლის გათვალისწინებით: პირველადი დეფექტის სტრუქტურა და სიმძიმე, თანმხლები და მეორადი დარღვევების არსებობა ან არარსებობა, ასაკი, ფიზიკური და გონებრივი განვითარება [14].

ადაპტური სპორტი შექმნილია იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ყველა ადამიანს საშუალება მისცეს მონაწილეობა მიიღოს სპორტში და განიცადოს მოძრაობის სიხარული, ასევე განავითაროს შეჯიბრებითი სპორტული უნარები. ამ სპორტსმენებს ავარჯიშებს ადაპტური ფიზიკური აღზრდის ინსტრუქტორი [10].

ადაპტიური სპორტის სხვადასხვა შეჯიბრში მონაწილეობის სამი ძირითადი მიმართულება არსებობს:

1. ოლიმპიური მოძრაობა.

პარაოლიმპიური თამაშები ტარდება ფიზიკური, მხედველობის და ინტელექტუალური შესაძლებლობების მქონე სპორტსმენებისთვის. მონაწილეები სხვადასხვა სპორტში მონაწილეობენ, მათ შორის მძლეოსნობაში, ცურვაში, თხილამურებით სრიალში, საბრძოლო ხელოვნებაში და სხვა.

2. ყრუ-მუნჯთა მოძრაობა.

შეჯიბრებები სმენადაქვეითებული სპორტსმენებისთვის. ყრუ-მუნჯთა შეჯიბრებები მოიცავს ისეთ სახეობებს, როგორცაა ფეხბურთი, მძლეოსნობა, ცურვა, ფრენბურთი და სხვა, სადაც მონაწილეობს მათ შესაძლებლობებსა და უნარების დემონსტრირება.

3. სპეციალური ოლიმპიური მოძრაობა.

ინტელექტუალური შესაძლებლობების მქონე სპორტსმენებისთვის განკუთვნილი ოლიმპიადა უზრუნველყოფს პლატფორმას სხვადასხვა სპორტში მონაწილეობისთვის, მათ შორის ცურვაში, სირბილში, ფეხბურთში, ტანვარჯიშსა და მრავალ სხვაში [11,12,13,14,15]. სპორტსმენების სოციალიზაციისა და საბოლოო შეზღუდვის მექანიზმი, ყველა ეს შეჯიბრი გამოიყენებს მთელ რიგ მოდელებს, როგორც ტიპიურ საერთაშორისო შეჯიბრებებს. გარდა ამისა, პარაოლიმპიური თამაშები განზრახ ტარდება ოლიმპიური თამაშების დროს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს სპორტსმენებისთვის თანაბარი შესაძლებლობები. რატომ არის აუცილებელი ადაპტური ფიზიკური აღზრდა და ადაპტური სპორტი? ადაპტურ სპორტულ აქტივობებსა და შეჯიბრებებში მონაწილეობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს საშუალებას აძლევს შეხვდნენ, სოციალიზაცია გაუწიონ და კავშირები დაამყარონ. ეს მათ სოციალური უნარების განვითარებასა და საზოგადოების განცდის გაძლიერებაში ეხმარება. ეს ხელს უწყობს თანასწორობას, პატივისცემასა და მხარდაჭერას. ადაპტურ სპორტში წარმატება აძლიერებს თვითშეფასებას და ზრდის მონაწილეთა თავდაჯერებულობას, რაც აუმჯობესებს ფსიქოლოგიურ კეთილდღეობას და ცხოვრების საერთო კმაყოფილებას. ფიზიკური აქტივობა აუმჯობესებს ზოგად ჯანმრთელობას, ზრდის კეთილდღეობას, ავითარებს კოორდინაციას და მოქნილობას, ხსნის სტრესსა და დაძაბულობას.

დასკვნა. ამგვარად, ადაპტური სპორტი არა მხოლოდ ფიზიკური განვითარების საშუალებაა, არამედ ეფექტური ინსტრუმენტია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად. ადაპტური ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის ინსტრუქტორი-მწვრთნელი კი მათ ამის მიღწევაში ეხმარება.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Валеева, Е.Д. Кужаева, К.Ф., Гафарова, К.А. (2024). Использование социальных платформ для мотивации студентов к занятиям физической культурой. *Физическая культура и спорт в системе высшего и среднего профессионального образования: материалы XII Междунар. науч.-метод. конф., посвящ. патриотизму и гражданской ответственности, г. Уфа, 15 марта 2024 г. / УГНТУ. – Уфа: 57-60.*
2. Валеева, Е. Д., Гафарова, К.А., Кужаева, К.Ф. (2024). Оздоровительная физическая культура как составная часть общей физической культуры в УГНТУ. *Физическая культура и спорт в системе высшего и среднего профессионального образования: материалы XII Междунар. науч.-метод. конф., посвящ. патриотизму и гражданской от ответственности, г. Уфа, 15 марта 2024 г. / УГНТУ. – Уфа: 60-64.*
3. Гафарова, К.А., Кужаева, К.Ф. (2023). Скандинавская ходьба как средство повышения двигательной активности студентов специальной медицинской группы. *Физическая культура, спорт, туризм: наука, образование, технологии: материалы XI Всерос. с междунар. участ. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию Минспорта России и 10-летию науки и технологий в России, г. Челябинск, 21 апреля 2023 г. – Челябинск: 296-297.*
4. Евсеев, С.П. (2025). Адаптивная физическая культура и социальная интеграция инвалидов. *Открытый мир: Науч.-практ. семинар по адапт. двигат. активности. – М.: 25-28.*
5. Епифанов, В.А. (1999). Лечебная физическая культура и спортивная медицина: Учебник. – М.: Медицина: 304 с.
6. Козлова, Л.В., Козлов, Л.А., Козлова, Л.В., Семенов, С.А. (2012). Основы реабилитации для медицинских колледжей: учеб. пособие под общ. ред. Б. В. Кабарухина. — Изд. 7-е. — Ростов н/Д: Феникс: 475.

7. Леонов, Д. (1995). Социальный статус родителей детей-инвалидов. *Дорога в мир. Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации: Руководство для врачей. Под ред. А.Ф. Каптелина, И.П. Лебедевой.* - М.: Медицина: 400 с.
8. Лечебная физкультура и врачебный контроль (1990). *Учебник / Под ред. В.А. Епифанова, Г.Л. Апанасенко.* - М.: Медицина: 368 с.
9. Annika, E., Smith J. B. (2018). Promoting physical activity for disabled people who are ready to become physically active: *A systematic review. Psychology of Sport and Exercise. Vol. 37. - № 7. : 205-223.*
10. Bluecharadt, M. H., Shephard R. J. (1995). Using an extracurricular physical activity program to enhance social skills. *J Learn Disabil. Vol. 28. - № 3.: 160-169.*
11. Harilaos, K.Z. Tefa, M., Angelaki, A. (2019). Planning of Activities and Alternative Teaching Approach of Motor Education and Psychodrama with the Purpose of Promoting Motor Development and Preschoolers' Intercultural Competence. *Journal of Sports and Physical Education (IOSR-JSPE). Vol. 6. - № 5: 1-18.*
12. Ion-Ene, M., Rosu, D., Neofit, A. (2014). Judo Adapted to the Therapy of Disabled Children / M. Ion-Ene, // *Procedia - Social and Behavioral Sciences. № 6.: 37-42.*
13. Jaarsma A. E., Smith J. B. (2018). Promoting physical activity for disabled people who are ready to become physically active: *A systematic review. Psychology of Sport and Exercise. - Vol. 37. - № 7: 205-223.*
14. Kalajas-Tilga, H. et al. (2019) Motivational processes in physical education and objectively measured physical activity among adolescents. *Journal of Sport and Health Science. - 2019. - № 5. <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2019.06.001>. DOI: 10.1016/j.jshs.2019.06.001*
15. Lee, K. K., Uihlein, M. J. (2019). Adaptive Sports in the Rehabilitation of the Disabled Veterans. *Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America. - Vol. 30. - № 2.: 289-299.*

1984-1988 Georgian State Institute of Physical Training, Trainer - teacher of football.
 2015 — Winner of European Tournament on Football Special Olympics in Tbilisi as Head Coach.
 2015-present — Head Coach Georgian National Team on Blind Football.
 2017— Honored Coach of Georgia.
 Awarded academic degree: Doctor of Philosophy (PHD) in Pedagogy